

Сергій Тараненко^I,
Олександра Корвін-Піотровська^{II}
Email: taransun@ukr.net

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19151520>

Організація та проведення міжнародного семінару «Реабілітація військових на археологічних розкопках у Європі»

Міждисциплінарні виміри військових організацій в умовах гібридної війни: соціальні, управлінські та гуманітарні перспективи. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (8 травня 2025 року, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології). – К.: Видавництво «Наукова столиця», 2026. – 107 с.

Наприкінці 2024 р. ВГО “Спілка Археологів України” (“САУ”) започаткувала міжнародний проєкт “AMPHORA-Україна”. ВГО “САУ” – добровільна, самоврядна некомерційна організація, що об’єднує фахівців у сфері дослідження, охорони, збереження, управління, адвокації та промоції археологічної спадщини заради: формування та впровадження фахових і етичних стандартів у галузі; розвитку спроможності фахівців та інституцій у галузі; сприяння розвитку фахової мережі; адвокації питань захисту та промоції археологічної спадщини на національному та міжнародному рівні; сприяння формуванню відповідального ставлення суспільства до археологічної спадщини як ресурсу для розвитку.

Наша діяльність базується на ставленні до археологічної спадщини як до невідновлюваного ресурсу, найважливішого та унікального джерела для вивчення давньої історії людства. Ми визнаємо пріоритет суспільних інтересів над приватними чи корпоративними. Ми підтримуємо пріоритет загальнолюдського значення археологічної спадщини, не нехтуючи національними інтересами. Сьогодні існують 26 регіональних підрозділів ВГО “САУ” у всіх областях країни. Кримський, Луганський та Донецький підрозділи були перелоковані у Київ. Загалом у складі Спілки налічується понад 300 членів.

Проєкт “AMPHORA-Україна” започатковує нову місію – сприяти реабілітації та реінтеграції військових та членів їх сімей через залучення до археологічних досліджень та пізнання культурної спадщини.

Досвід

Подібна програма працює у Великій Британії. Суспільство усвідомило, що військові ветерани стикаються з вищими показниками проблем психічного здоров’я, ніж населення в цілому, включаючи травми і втрати. У 2011 р. була започаткована операція «Соловей» з метою використання археологічних компонентів для допомоги у психологічному відновленні військовослужбовців. Відтоді програма працювала на археологічних об’єктах від доісторичного періоду до ХХ ст., а також проводила заходи не пов’язані з польовими роботами.

^I Начальник науково-дослідного відділу археології Національного заповідника «Киево-Печерська лавра», к.і.н.; керівник проєкту «AMPHORA-Україна».

^{II} Психологиня в проєкті «AMPHORA-Україна».

Існує і український досвід в рамках програми Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» – «Духовне відновлення культурою». В межах реалізації проекту з 2023 р., крім археологічної складової, впроваджено програму заходів з рекреації для військовослужбовців, під час якої військові проживають на території Заповідника і залучаються до культурно-освітніх активностей, майстер-класів, концертів, екскурсій, прогулянок Києвом тощо.

“AMPHORA-Україна” передбачає кілька етапів реалізації. Перший теоретичний етап – цикл лекцій «Реабілітація військових на археологічних розкопках у Європі». Наші лектори:

Рисунок 1. Dr Richard Osgood, Senior Archaeologist Ministry of Defence - «Broken Pots, Mending Lives; The Archaeology of Operation Nightingale in UK»

Рисунок 2. Dr Karen Burnell, Solent University - «AMPHORA: its development and implementation»

Рисунок 3. Dr Paul Everill, University of Winchester - «UK Veteran Studentships and fieldwork in Georgia»

Рисунок 4. Сергій Тараненко, начальник науково-дослідного відділу археології Національного заповідника «Кієво-Печерська лавра» - «Археологія в програмі «Духовне відновлення культурою» 2023-2024 рр.»

Рисунок 5. Олександра Корвін-Піотровська, психологиня, ветеранка - "Психологічні тренінги в археологічних експедиціях: підтримка військових через самоконтроль і пріоритети"

Під час підготовки до семінару розроблено анкету, яку надавали для реєстрації. Вона була відкритою для респондентів в період 01.02-28.02. Головна мета *опитувальника була збором якісних результатів з приводу зацікавленості аудиторії стосовно проєкту AMPHORA-Україна*". За 28 днів ми отримали 123 відповіді і наступні результати.

Аналіз вікової структури показав, що найбільше зацікавлення виявили респонденти віком 31-40 років (28,5%), що вказує на активне залучення зрілої молоді до теми культурної спадщини та її ролі у реабілітації військових. Дещо менша, але також значна частка респондентів припадає на категорію 41-50 років (25,5%), що свідчить про інтерес серед досвідчених фахівців. Молодь віком 21-30 років складає 21,1% опитаних, що демонструє перспективи залучення нової генерації до археологічних ініціатив.

Скільки Вам років?
123 відповіді

Рисунок 6. Анкетування: аналіз вікової структури

З огляду на специфіку проєкту, більшість респондентів представляють сферу історії та археології (61,8%), що є очікуваним результатом, враховуючи фокус лекцій. Водночас 10,6% опитаних працюють у сфері освіти та культури, а 8,1% – військовослужбовці, що вказує на певний рівень зацікавлення серед армійської спільноти. Присутність психологів (4,1%) також свідчить про потенційну інтеграцію методів психологічної реабілітації у програму. Додатково було виявлено інтерес до проєкту з боку фахівців суміжних сфер, таких як урбаністика, громадське право, богослов'я, медична сфера та культура, що може стати основою для розширення цільової аудиторії в майбутньому.

Яка Ваша професійна сфера?
123 відповіді

Рисунок 7. Анкетування: професійна сфера респондентів

Оскільки проєкт був презентований передусім для діячів культурної сфери, не очікувалося високого залучення військових. Однак 9,8% респондентів виявилися чинними військовослужбовцями, а 4,9% – ветеранами російсько-української війни. Це свідчить про наявність попиту на подібні ініціативи серед військових.

Чи маєте Ви досвід служби в ЗСУ або є ветераном російсько-української війни (2014-2025)?

123 відповіді

Рисунок 8. Анкетування: відношення до служби в ЗСУ

Одне з ключових питань анкети стосувалося обрання лекцій, які респонденти планували відвідати. Проте варто зазначити, що зазвичай в циклах лекцій перші лекції мають статистично менші показники охоплення, оскільки мають менші терміни на рекламування. Незважаючи на це, значна кількість респондентів зацікавлена у відвідуванні лекцій або перегляді їхніх записів, що свідчить про актуальність тематики та правильний формат заходу.

На якій/яких лекціях Ви плануєте бути присутніми?(можна обрати будь-яку кількість)

123 відповіді

Рисунок 9. Кількість респондентів на лекціях

Наступне питання, яке було важливим з психологічної точки зору, – це дізнатися мотивацію респондентів. Для цього використано оціночне питання за 5-бальною шкалою Лайкерта від “повністю не погоджуюсь” до “повністю погоджуюсь”. Для оцінювання запропоновано 5 тез:

1. Я хочу дізнатися про нові методики реабілітації військових;
2. Мене цікавить археологія як спосіб реабілітації;
3. Я планую використовувати ці знання у своїй професійній діяльності;
4. Мене цікавить міжнародна спільнота фахівців та досвід їх проєкту;
5. Я хочу спостерігати за розвитком проєкту "AMPHORA-Україна".

Найбільше респондентів зацікавило саме використання археології як способу реабілітації – 60 респондентів повністю погоджуються і 33 погоджуються та хочуть дізнатися про нові методики для реабілітації – 57 респондентів повністю погоджуються та 34 погоджуються, 51 (повністю погоджується) і 33 (погоджується) респондентів планують використовувати отримані знання. Ці дані вказують на зацікавленість суспільства в практичних методиках реабілітації військових. Міжнародною спільнотою зацікавились – 49 (повністю погоджуюсь) і 42 (погоджуюсь) респондентів і безпосередньо планують спостерігати за розвитком нашого проєкту – 44 (повністю погоджуюсь) і 37 (погоджуюсь) респондентів.

Оцініть наскільки Ви погоджуєтесь із наступними твердженнями щодо Вашої мотивації до участі в лекціях

Рисунок 10. Анкетування: мотивація для участі в лекціях

Окрім зазначених варіантів, 19 респондентів поділилися особистими мотивами участі. Серед них бажання повернутися до професійної діяльності після війни, підтримка побратимів через археологічні методи реабілітації, застосування отриманих знань у капеланстві, мистецтві та соціальній адаптації ветеранів.

Особливо варто виділити відповіді діячів культури, які втратили роботу через війну. Наприклад, одна з респонденток, яка займалася археологією та створенням музею, втратила все на окупованій території та шукає можливості для повернення до життя.

Важливою складовою аналізу було питання про досвід респондентів у проєктах із охорони культурної спадщини, а також про їхню залученість до реабілітації та реінтеграції військових. Детальні результати представлено в діаграмах, проте загальна тенденція свідчить про значний відсоток учасників, які мають або бажають отримати досвід у цих сферах.

Чи маєте Ви досвід участі в проєктах пов'язаних з охороною/збереженням/популяризацією культурної спадщини України?
123 відповіді

Рисунок 11. Анкетування: відношення до охорони культурної спадщини

Чи брали Ви участь у заходах, пов'язаних з реабілітацією/реінтеграцією військових?
123 відповіді

Рисунок 12. Анкетування: участь в реабілітації військових

Висновки

Отримані матеріали демонструють значний інтерес до використання археології як інструменту психологічної реабілітації військових. Найбільше зацікавлених респондентів – це фахівці у сфері археології та історії (61,8%), проте також є представники освіти, культури, психології та військової служби.

Попри те, що проєкт був презентований переважно для діячів культури, 9,8% чинних військових та 4,9% ветеранів зацікавилися ініціативою. Це вказує на потребу у подібних програмах та можливість подальшого розширення проєкту на військову аудиторію.

Результати анкетування свідчать, що археологія та робота з культурною спадщиною можуть бути дієвими інструментами реабілітації не лише для військових, а й для діячів культури, які втратили роботу через війну. Найбільший інтерес викликають практичні аспекти реабілітації, а не лише теоретичні знання. Це варто враховувати при подальшій розробці навчальних програм та інтерактивних форматів роботи.

З огляду на отримані результати, доцільно розглянути можливість залучення до таких проєктів капеланів, фахівців із соціальної адаптації, митців і діячів культури, які також можуть інтегрувати археологічні методи у свої ініціативи.

Загалом, аналіз анкетування підтверджує актуальність та потенціал проєкту "AMPHORA-Україна", а також надає важливі орієнтири для його подальшого розвитку.